

ITALY

ITALY

ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

Умурзакова Д.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831879>

Аннотация: Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) является серьезным осложнением беременности, ассоциированным с высоким риском для матери и плода. В данном исследовании проанализированы 72 случая женщин с ПОНРП, наблюдавшихся в родильном доме №2 города Самарканда за период с 2022 по 2024 годы. Основными выявленными факторами риска стали возраст старше 35 лет, ожирение (ИМТ ≥ 30), наличие рубца на матке, а также аборт и нерегулярные беременности в анамнезе. Полученные данные подчеркивают важность ранней диагностики и активного контроля за состоянием беременных с наличием этих факторов риска, что может способствовать снижению частоты осложнений и улучшению исходов беременности.

Ключевые слова: преждевременная отслойка плаценты, ПОНРП, факторы риска, рубец на матке, ожирение, возраст, аборт, нерегулярные беременности, перинатальные исходы.

Цель исследования. Изучить факторы риска развития преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты.

Материалы и методы исследования. Было изучено 72 исхода родов у женщин с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты в родильном доме №2 города Самарканда за период с 2022 по 2024 годы.

Результаты исследования. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) является одним из серьезных осложнений беременности, тесно связанных с различными факторами риска, которые могут влиять на её развитие. Анализ 72 случаев показал, что возраст старше 35 лет (17 пациенток) и ожирение (ИМТ более 30 у 23 пациенток) являются значимыми факторами риска. Кроме того, рубец на матке был выявлен у 2 пациенток, что также может способствовать повышенному риску ПОНРП. История предыдущей отслойки плаценты была зарегистрирована у одной женщины, что подчеркивает риск повторения данного осложнения. Наличие абортов и нерегулярных беременностей у 18 женщин также свидетельствует о связи с повышенной

вероятностью ПОНРП. Таким образом, факторы риска, такие как возраст, ожирение, рубцы на матке, анамнез предыдущих отслоек и патологий беременности, требуют особого внимания и тщательного мониторинга для снижения риска осложнений.

Обсуждение: Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) является одной из ведущих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. В данном исследовании выявлены несколько факторов риска, которые могут способствовать развитию этого осложнения. Возраст женщины играет значительную роль: пациентки старше 35 лет имеют более высокий риск развития ПОНРП, что может быть связано с возрастными изменениями сосудистой системы и тканей матки. В группе исследования 17 женщин (23,6%) были старше 35 лет, что подтверждает важность данного фактора. Индекс массы тела (ИМТ) также оказался значимым фактором. Ожирение (ИМТ ≥ 30) было выявлено у 23 женщин (31,9%), что свидетельствует о том, что лишний вес и связанные с ним эндокринные и сосудистые нарушения могут увеличивать риск ПОНРП. Отсутствие записей о росте и весе у 4 пациенток указывает на важность регулярного и тщательного контроля параметров здоровья во время беременности. Другим важным фактором является рубец на матке. Две пациентки имели рубец после предыдущих операций, что могло способствовать ослаблению структуры матки и увеличению риска отслойки плаценты. ПОНРП в анамнезе была зарегистрирована у одной пациентки, что также подтверждает риск повторения этого осложнения у женщин с историей подобных случаев. Значительное число пациенток (18 из 72) имели в анамнезе аборт или нерегулярные беременности, что также могло негативно влиять на состояние матки и повышать риск ПОНРП. Это подчеркивает важность правильного планирования и ведения беременностей у женщин с отягощённым репродуктивным анамнезом.

Выводы:

1. Возраст старше 35 лет и ожирение (ИМТ ≥ 30) являются важными факторами риска развития ПОНРП, требующими более тщательного контроля в течение беременности.
2. Наличие рубца на матке и ПОНРП в анамнезе также повышает вероятность возникновения преждевременной отслойки плаценты, что подчеркивает необходимость особого внимания к таким пациенткам.

3. Аборты и нерегулярные беременности в анамнезе могут увеличивать риск ПОНРП, что требует правильного планирования и тщательного мониторинга беременности у таких пациенток.

Для снижения рисков ПОНРП важно своевременно выявлять факторы риска и применять соответствующие профилактические меры, включая контроль массы тела, оценку состояния матки и мониторинг состояния здоровья матери в целом.

Литература:

1. Базарова З. З., Агабабян Л. Р. ФАКТОРЫ РИСКА, ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ГИСТЕРЭКТОМИИ ПО АКУШЕРСКИМ ПОКАЗАНИЯМ //WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS. – 2018. – С. 153-159.
2. Агабабян Л. Р., Азимова Ш. Т. Акушерские кровотечения как ведущая причина материнской смертности в трудах академика из закирова //Журнал Репродуктивного Здоровья и Уро-Нефрологических Исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
3. Гуртовой, Б. Л., & Иванов, Д. А. (2020). Современные аспекты перинатальной медицины при акушерских осложнениях. Международный журнал перинатологии, 3(10), 23-31.
4. Каримова, М. А., & Хакимов, А. А. (2019). Особенности диагностики и лечения преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты в условиях Республики Узбекистан. Журнал акушерства и гинекологии Узбекистана, 2(5), 47-54.
5. Рогов, И. М., & Борисова, Т. Ю. (2021). Патогенетические механизмы и клинические подходы к лечению преждевременной отслойки плаценты. Российский медицинский журнал, 6(2), 115-121.
6. Саидов, С. И., & Махмудов, К. Б. (2020). Актуальные вопросы ведения беременности при акушерских осложнениях. Научно-практический журнал «Здоровье матери и ребенка», 12(1), 102-108.
7. Серов, В. Н., & Стрижаков, А. Н. (2018). Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: современные подходы к диагностике и лечению. Российский вестник акушера-гинеколога, 8(4), 12-19.